

Reporte Semanal do Bitcoin

11/07/2022
Vol. 1, N°. 19/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 19/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

19

Bolha que estoura

A semana de 11 de julho de 2022 se inicia com um Bitcoin estável na casa dos 20 mil dólares, após mostrar uma recuperação interessante, na semana passada.

No mercado financeiro sempre tivemos valorizações expressivas de ativos que foram precedidas por quedas abruptas, nos casos em que o preço não atinja o nível zero, estas quedas são denominadas de correções. Dependendo do tipo de ativo, as correções podem ser grandiosas. No entanto, depois observa-se recuperações. Todo ativo tem seu preço com tendência cíclica, **nenhum ativo tem crescimento constante ou infinito do seu preço.**

Quando o ativo está muito valorizado e, depois cai, observa-se o estouro de bolhas que podem ser dos diversos tamanhos. Como dissemos, se o ativo não atinge o preço zero, o comportamento de altas e quedas continuará ao longo do tempo.

Na Amauta, continuamos acreditando no Bitcoin, observamos uma queda expressiva no preço, produto do acompanhamento do restante de ativos tradicionais. Se pudermos utilizar o argumento acima, diríamos que estamos observando o estouro de bolhas financeiras, algumas supervalorizadas como é o caso do Bitcoin.

É difícil dizer se a queda acabou, observem os gráficos seguintes.

Arte digital da Semana

BitcoinZinho na escada
É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mínima 72 desde 18/06.
- Continuamos pousados sobre um suporte, porém a grande maioria dos indicadores aponta para uma queda, Canal de baixa e também os ROC's, motivo pelo qual não podemos descartar a possibilidade do preço chegar até aos \$12K.
- Como previsto no Report 18 de 03/07/2022, tivemos uma alta, ainda não podemos chamar de reversão, para isto temos que fazer novos topos no preço sem perder os fundos.
- As setas vermelhas apontam regiões de suporte, em \$19k temos o suporte da 72 mensal e em \$12,5K temos o suporte da 144 mensal, continuam nas mesmas posições sem muitas novidades.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- As setas vermelhas estão nas mesmas posições e também estão na mesma região no gráfico mensal.
- Nestas últimas semanas de queda e consolidação temos região de grande suporte, porém o cenário continua com tendência de queda.
- ROC's e preço apontando queda.
- O canal de baixa, continua apontando para a possibilidade a \$12.5H, região de muita atenção.

Observem que o corpo do *candle* semanal não foi mais alto que o da semana anterior, o que nos remete a um pondo onde o preço tem dificuldade de ultrapassar.

Gráfico diário

- Resistência 34 que esteve em \$22,5K foi ultrapassada esta semana, mas o preço no diário não fez topo diário significativo.
- Estamos em nova em grande área de consolidação apontada que quadrilátero preto.
- Se acaso o preço sair da consolidação as setas vermelhas indicam os próximos prováveis alvos de queda ou de subida do preço.
- As setas azuis indicam o canal de baixa no gráfico diário.

Gráfico 2 horas

- Tivemos um topo ascendente no gráfico de duas horas durante a semana, com isto temos uma mudança em nossos alvos de queda e de subida do preço.
- As setas vermelhas devem ser limitadoras para o preço desta semana, para acreditarmos numa reversão o preço não poderá ficar abaixo de \$19,5K e voltar a subir pelo menos até o alvo de alta;
- Levando em conta a grandeza dos suportes é possível que estejamos entrando em uma consolidação para acumular e voltar a subir, para isto ocorrer não podemos mais perder o fundo previsto nesta região;

OBS: No momento apenas operações de DayTrade para quem conhecer as técnicas para tal. Quem estiver operando é importante sempre lembrar de programar suas ordens OCO.

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

De 4 a 10 de Julho realizamos a nossa jornada denominada Caminho a Machu Picchu.

Foi a quarta edição desta experiência, nada convencional.

A Amauta foge de qualquer convencionalismo, misturamos, história, empreendedorismo, inovação, educação, liderança e turismo de experiência.

Foram 8 alunos que, durante 7 dias tiveram aulas em lagos, montanhas, nevados, acampamentos e, finalmente, na gloriosa maravilha da humanidade: Machu Picchu.

Que orgulho de ter mais uma turma formada!

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

**Como foi o
Caminho a Machu Picchu 4**

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL